

ROBERT OWEN ENTRE LA HISTORIA, EL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO

Si entiendo bien los principios del Señor Owen, no llevan al daño de ninguna secta [...] Él está entonces meramente deseoso de llevar a las criaturas a su cargo, – libertad religiosa y libertad de conciencia [...] Habrá quienes difieran en torno a ello con él en este punto, pero no es razón para...¹.

Su Alteza Real, Príncipe Edward Augustus,
Duque de Kent

1. *Presentación.*

La aportación que aquí se ofrece, está pensada y escrita desde el convencimiento de que, a partir de los estudios dedicados a Robert Owen, se han venido fraguando sólo unas ciertas ideas de lo que el autor de País de Gales pudiera haber representado en la historia del pensamiento en Occidente. En consecuencia con lo anterior, creemos poder añadir algo más allá, para decir después que la figura de Robert Owen es de interés indudable para el análisis de la intersección cristiandad-modernidad-industrialismo. Al mismo tiempo, somos de la opinión de que una afirmación así solamente puede hacerse si se estudia en profundidad la evolución del propio Robert Owen en cuanto a vida e ideas. La misma evolución, en contexto cristiano-moderno-industrial nos llevará desde una solución eminentemente dieciochesca de la razón a un posicionamiento romántico que propondrá después unos particulares planteamientos entre la religión, el pensamiento, la política o la economía.

¹ Cf. L. Jones, *Life, Times and Labours of Robert Owen*, Londres, William Cairns Jones, 1890, p. 128.

Por tanto, una aproximación a la figura y al pensamiento de Robert Owen, nos permitirá distinguir con claridad una serie de tesis de cierta relevancia que son las que se derivan de nuestro estudio y que son defendidas en el texto que presentamos:

Primero, hay que decir que lo que la historiografía entiende por ‘Revolución Industrial’, es una cima y un disparador que se sienta sobre otros modelos e itinerarios de modernización y de modernidad².

En Segundo término, podemos afirmar también que lo que la historiografía entiende por ‘Socialismo Utópico’, es realmente un posicionamiento decimonónico de mayor alcance, y crítico con anteriores estadios de la cultura en Occidente. La crítica citada alcanzó lo cognitivo, lo histórico, lo filosófico o lo estético.

Finalmente, hay que decir que el propio Robert Owen, supone por sus características biográficas e intelectuales, tanto como por su relación con su contexto cultural, un excepcional desarrollo entre la vida, el pensamiento y la historia desde el que referir la mirada a la encrucijada cristiano-moderno-industrial.

En consecuencia con lo anterior, decimos que las líneas que siguen proponen una breve introducción a la figura del galés y de su tiempo, con la idea de que se entienda todo desde una estructura clara y precisa. En relación con ello, vamos a exponer en el texto dos asuntos de importancia para acercarse a la figura de Robert Owen. El primero de los asuntos a que hacemos alusión, tiene que ver con la bibliografía que, en general, se ha dedicado a Robert Owen desde diferentes contextos. El segundo de los asuntos sobre los que pretendemos centrar la atención, tiene que ver con un el intento de trazar una aproximación a lo que de verdaderamente representativo tiene Robert Owen, y es que es un personaje que presenta una interesante evolución filosófica que nos llevará – en una vida muy larga en parámetros de su propio tiempo –, desde una noción eminentemente dieciochesca de razón a un posicionamiento romántico que derivará en interesantes formas especu-

² Resultaría por tanto primero fundamental comprender en la historia la evolución cristiano-moderna o cristiano-moderna-industrial, ya antes ya después de Westfalia, en un sentido cultural amplio. Desde ahí, podremos ya perfectamente comprender una serie de narrativas y de discursos que son internos al desarrollo cristiano-moderno-industrial en Occidente. Es el caso del pensamiento moderno, el caso de las ciencias modernas y es también el caso de las ilustraciones, por ejemplo. Resultando que es ahí que una mirada a Robert Owen y desde Robert Owen, parece tan pertinente como interesante para entender la modernidad industrial entre los siglos dieciocho y diecinueve.

lativas relativas a aspectos metafísicos, políticos y económicos: Robert Owen entre la historia, el lenguaje y el pensamiento.

2. *Robert Owen en los libros.*

En relación con el primero de los puntos citados, hemos de partir de la afirmación de que, efectivamente, apenas existe algún gran estudio fuera de la lengua inglesa sobre la figura de Robert Owen y lo que ha representado en la historia del pensamiento. Los estudios que se han hecho son hijos de su tiempo, y por otra parte son también fruto de la historia de los lugares desde los que se trazó cada investigación puntual, como iremos viendo.

Existen algunos estudios dignos de ser citados en lenguas tales como el sueco³, el alemán⁴ y – especialmente – el francés⁵, aunque hemos de admitir que, ni siquiera en estos casos, las investigaciones en torno a Owen resultan especialmente frecuentes.

Con todo, y como era de esperar, la mayor y mejor parte de los estudios dedicados a la figura del reformador galés se encuentran escritos en la lengua de Shakespeare. Más, es así que, los estudios han sido realizados en el Reino Unido y los Estados Unidos de América fundamental y esencialmente, acompañándose los trabajos de algún otro apunte en el resto del mundo Anglo-Americano.

Ni siquiera es fácil acceder a la obra de Robert Owen, ya que los estudios bibliográficos no son abundantes aun en el contexto británico, y a pesar de que existan algunas aproximaciones de tal tipo verdaderamente dignas de mención y llevadas a cabo, todas ellas ya en el siglo veinte.

Existen en primer lugar estudios bibliográficos en torno a Owen, como *A Bibliography of Robert Owen, the Socialist*⁶, que edita la Biblioteca Nacional de Gales medio siglo después de la muerte del autor. Las compilaciones bibliográficas han sido de utilidad para el trabajo sobre Robert Owen debido principalmente al desigual trato que ha recibido la figura del autor de País de Gales desde el siglo diecinueve hasta el momento actual.

³ Cf. A. Gjöres, *Robert Owen, och hans tid*, Estocolmo, Rabén & Sjögren, 1971.

⁴ Vg. B. Schultz, *Robert Owen*, Berlín, Ed. Volk und Wissen, 1948, o E. Hasselmann, *Robert Owen. Sturm und Drang des Sozialen Gewissens in der Frühzeit des Kapitalismus*, Hamburgo, Verlagsgesellschaft Deutscher Konsumentgenossenschaften, 1959.

⁵ Así, por ejemplo, en la obra de referencia obligada de: S. Dupuis, *Robert Owen, Socialiste Utopique 1771-1858*: Toulouse, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1991.

⁶ A. J. Hawkes, *A Bibliography of Robert Owen, the Socialist, 1771-1858*, Aberystwyth, National Library of Wales, 1914.

También habría que llamar aquí la atención sobre el curioso – contextualmente – estudio de Shigeru Goto, que se publica, en dos volúmenes, en el Japón de 1932 y que es verdaderamente interesante en cuanto a la cantidad y la calidad de información que ofrece sobre la bibliografía dedicada a Owen entre el siglo diecinueve y el siglo veinte⁷. El último de los grandes estudios bibliográficos sobre Robert Owen en el que nos detendremos en estas líneas, es el publicado por la Universidad de Londres coincidiendo con unas efemérides de la muerte del pensador de Newtown: *Robert Owen, 1771-1858. Catalogue of an Exhibition of Printed Books Held in the Library of the University of London*⁸ es una obra de referencia definitiva para todos los investigadores del owenismo y de la propia figura de Robert Owen.

En otro orden y si difícil resulta la aproximación a la obra de Robert Owen, no es menos complejo el acercamiento a la propia vida del autor de País de Gales. En efecto, en el plano ya biográfico, los estudios tampoco son muy abundantes. Las primeras biografías en relación con Owen aparecen inmediatamente después de su muerte. Su propia *Autobiografía*⁹ es la primera de las obras que hemos de citar aquí, aunque la primera relevante escrita sobre Robert Owen por otra persona es la de Sargant¹⁰. Con todo, estas primeras biografías no llegan a profundizar de manera suficiente ni en el pensamiento ni en la obra de Owen, y son, en general, obras de carácter eminentemente sesgado. En consecuencia con lo ya expuesto, podemos seguir citando aquí apuntes como los de G. J. Holyoake, uno de los principales discípulos de Robert Owen, que en su *The History of Cooperation in England*, nos ofrece también la posibilidad de acercarnos a la figura de su maestro¹¹. Otra aproximación con sesgos muy perceptibles es *Life, Times, and Labours of Robert Owen*¹², de Lloyd Jones, y que resulta favorable al propio Owen. Algo después, en 1907, Podmore publica *Robert Owen, A*

⁷ Cf. S. Goto, *Robert Owen, 1771-1858: A New Bibliographical Study*, Osaka, S.N., 1932. Efectivamente, y en consecuencia con el enfoque que es propio de nuestro trabajo, debemos decir que el corporativismo japonés del periodo de entreguerras prestó atención a fórmulas utópicas del siglo diecinueve.

⁸ VV. AA., *Robert Owen, 1771-1858. Catalogue of an Exhibition of Printed Books Held in the Library of the University of London*, Londres, Universidad de Londres, 1959.

⁹ R. Owen, *The Life of Robert Owen by Himself*, Fairfield, A. M. Kelley, 1977.

¹⁰ Cf. W. L. Sargant, *Robert Owen and his Social Philosophy*, Londres, AMS, 1971.

¹¹ Cf. G. J. Holyoake, *History of Co Operation in England: Its Literature and Its Advocates*, Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1875-79. Nosotros trabajamos sobre la reimpresión del texto original de la primera edición, Nueva York, AMS, Pr. Inc., 1979.

¹² Jones, *The Life, Times, and Labours of Robert Owen*.

*Biography*¹³, que es posiblemente una de las mejores biografías nunca realizadas en la lengua de Shakespeare. Luego, G. D. H. Cole publica en 1925 una nueva e interesante biografía, más cercana a nosotros, pero que sin embargo tendría que esperar a ser complementada en 1953 con el trabajo de Margaret Cole: *Robert Owen of New Lanark*¹⁴.

Más adelante, en 1969 y ahora en el ámbito de la historia académica, aparece la fundamental obra de Harrison *Robert Owen and the Owenites in Britain and America*¹⁵. Igualmente relevantes son las obras de Noyes, en torno 1970¹⁶, y de Bestor, en torno a 1950¹⁷. Noyes y Bestor realizan asimismo un rico análisis de la actuación de Robert Owen en los Estados Unidos¹⁸.

Por su parte, el bicentenario del nacimiento de Robert Owen conoce la publicación de algunas series de artículos sobre la figura del gran hombre de Gales, entre los que cabe destacar el estudio de Pollard¹⁹. Más adelante, en 1972 Garnett nos va a ofrecer la obra *Cooperation and the Owenite Socialist Communities in Britain 1825-1845*, el primer esfuerzo historiográfico que podemos calificar como de corte netamente actual en relación con el movimiento owenita²⁰.

Fuera del contexto anglo-americano, en el francés, las obras de Dupuis²¹ y de Dolleaus²² son verdaderamente las dos únicas obras que ofrecen una lectura amplia sobre la vida y la obra de Robert Owen, aunque de modo bien distinto.

¹³ F. Podmore, *Robert Owen, A Biography*, Honolulu, University Press of the Pacific, 2004.

¹⁴ M. Cole, *Robert Owen of New Lanark*, Nueva York, Oxford University Press, 1953.

¹⁵ J. F. C. Harrison, *Robert Owen and the Owenites in Britain and America. The Quest for the New Moral World*: Londres, Routledge & Kegan Paul, 1969.

¹⁶ Cf. J. H. Noyes, *History of American Socialisms*, Ann Arbor, University of Michigan Library, 2006.

¹⁷ Cf. A. E. Bestor, *Backwoods Utopias: The Sectarian and Owenite Phases of the Communitarian Socialism in America: 1663-1829*, Londres, Oxford University Press, 1950.

¹⁸ Evidentemente, con posterioridad a 1945, la relación de las historias nacionales y de los autores con las izquierdas políticas o con el propio contexto de guerra fría, son asuntos todos que ayudan eventualmente a leer algunos de los estudios que ahora vamos citando.

¹⁹ Cf. S. Pollard, *Robert Owen, Prophet of the Poor: Essays in Honour of the Two Hundredth Anniversary of His Birth*, Londres, Macmillan Press, 1971.

²⁰ Para determinados periodos de la existencia de Robert Owen, la obra que sigue resulta todavía fundamental. Cf. R. G. Garnett, *Cooperation and the Owenite Socialist Communities in Britain, 1825-45*, Manchester, Manchester University Press, 1972.

²¹ Cf. Dupuis, *Robert Owen, Socialiste Utopique 1771-1858*.

²² Cf. E. Dolleaus, *Robert Owen, 1771-1858*, París, Felix Alcan, 1907.

Hay que subrayar que en la otra de las grandes lenguas de Occidente – el español –, no van a existir en absoluto publicaciones de importancia en relación con Robert Owen. De hecho, solamente la traducción de la obra de Morton titulada *Vida e Ideas de Robert Owen* va a representar una posibilidad de acercarse, en castellano, a un cierto retrato de Owen. Bien completado, ahora sí, con una acertada selección de textos del autor²³.

En relación con el segundo punto que anticipábamos, a saber, el intento de trazar una aproximación a lo que de verdaderamente representativo tiene Owen, hay que decir que sabemos que Robert Owen fue un personaje de larga vida. En Robert Owen, además, se perciben cambios importantes. Aunque también de algún modo, pudiera decirse que algunas preocupaciones recorren la larga vida del ‘socialista utópico’ británico y lo acompañan siempre. Una preocupación, muy marcada, tiene que ver con las ideas religiosas y el conocimiento de la religión. Otra, tiene que ver con la preocupación por el problema de lo racional-irracional. Así, estamos ante un autor cuyo lenguaje tiende a entender un mundo para alcanzar la visión de otro. La religión y la industria, la religión, la modernidad y la industrialización, aparecen así en contacto con los problemas de la historia, del lenguaje y del asunto de lo racional-irracional. Además, queda decir que todo lo dicho se alcanza a ver con nitidez estudiando la evolución de Robert Owen en términos tanto de vida como de obra o de desarrollo intelectual²⁴.

3. *Robert Owen, historia, lenguaje y pensamiento.*

Avanzando algo más en nuestra aportación, queda decir que hasta ahora hemos hecho explícitos algunos de los elementos que configuran el mundo de Owen – tradición cristiana, modernidad e industrialismo –, para después hacer llegar alguna referencia a la bibliografía existente en relación con Robert Owen y el owenismo. Las anteriores son entonces las bases desde las que poder estudiar lo que resta en adelante, y que tiene que ver con lo que de representativo tiene la figura de Robert Owen entre la historia, el lenguaje y el pensamiento.

Desde luego, es fundamental decir que la vida del industrial de Newtown presenta una interesante evolución también en los planos histórico, relativo a lenguaje y de pensamiento. De hecho, estudiando la vida, el lenguaje, el pensamiento y las propuestas prácticas de Owen, podemos distinguir signi-

²³ En nuestra aportación, hemos recurrido al texto que citamos a partir de A. L. Morton, *Vida e ideas de Robert Owen*, Madrid, Nueva Ciencia, 1968.

²⁴ Cf. Owen, *The Life of Robert Owen by Himself*, p. 1.

ficativas evoluciones que alcanzan el modo de concebir nociones en torno a verdad y nociones en torno a lo racional y a sus fuentes. Parece claro que la figura del hombre de negocios y pensador británico, atraviesa por diferentes estadios en términos intelectuales y en términos biográficos. Y los mismos estadios arrojan a la mirada atenta del investigador continuidades y discontinuidades de interés. Hemos venido exponiendo algo en torno a elementos de sustrato – tradición cristiana, modernidad e industrialismo –, de los que parte Robert Owen en términos de una vida y de un pensamiento elaborado en inglés.

Owen parte entre la vida, el lenguaje y el pensamiento de una serie de elementos de sustrato asimilados por el muchacho galés desde la juventud, y únicamente después de las etapas de infancia y juventud vamos a poder comenzar a distinguir la evolución de Robert Owen desde el punto de vista intelectual. Se trataría de un muchacho dotado de señaladas virtudes físicas e intelectuales, que presta atención a las sectas cristianas de su lugar de nacimiento, que habla un inglés no muy bueno, y que también disfruta de la literatura moderna²⁵.

El desarrollo y la evolución intelectual de Robert Owen, por otra parte, se presentan como asuntos íntimamente ligados al ámbito de la historia, en el sentido de la vida²⁶. Así y para Robert Owen, son las propias propuestas y los experimentos sociales o económicos los que son proyección del pensamiento. Del mismo modo, Robert Owen reacciona a las consecuencias de sus propias iniciativas experimentales re-pensando cada propuesta en términos cada vez más profundos. De modo general, hablamos de una serie de etapas en el desarrollo de la vida y el pensamiento de Robert Owen, aunque es bien cierto que se distinguen de forma difusa.

²⁵ Cf. Podmore, *Robert Owen, A Biography*, pp. 7-8: «En aquel periodo estaba ilusionado y tenía una gran pasión por leer todo lo que caía en mi camino. Como era conocido y conocía a cada familia de la ciudad, tenía las bibliotecas del clérigo, del médico, y del abogado – (...) Entre los libros que elegí en aquel periodo estaban Robinson Crusoe, Philip Quarle, Pilgrim's Progress, Paradise Lost».

²⁶ Nosotros queremos presentar aquí a un Owen hecho entre el País de Gales, Inglaterra, Escocia y América. Cada etapa dejará una impronta importante en el autor de Newtown, desde luego, pero hay que señalar aquí la radical importancia de la etapa escocesa del autor, en la que el hombre de negocios británico tomará la ilustración escocesa a bordo. Significativamente, desde la tradición de Hutcheson, Hume o Smith, estamos ante un proyecto ilustrado más sentimental, más práctico y más económico, si es que lo oponemos a los proyectos ilustrados continentales más conocidos. Y es fundamental comprender lo anterior para entender la evolución de Robert Owen entre historia, lenguaje y pensamiento.

La primera de esas etapas, viene definida por la experiencia cristiano-moderno-industrial de New Lanark – Escocia –, que resultó de carácter eminentemente dieciochesco en términos históricos primero, que también ofrece rasgos de interés en términos de historia de la lengua²⁷, y que es asimismo dieciochesca en lo relativo a su modo de concebir lo racional o las formas organizativas en un sentido amplio, ya educativo, ya industrial.

La segunda gran etapa en la evolución de la vida y el pensamiento de Robert Owen se relaciona con el cambio que experimenta el industrial galés a partir de los años 1815 y 1816²⁸. El giro intelectual que se define ahora en la figura del industrial nacido en Newtown, terminará por tener impacto y por tomar concreción en la etapa americana del mismo pensador, y se tratará de un momento en el que nuestro autor criticará en todos los planos su propia propuesta anterior en New Lanark, Escocia. Efectivamente, la iniciativa de New Harmony, Indiana, no solamente es un nuevo experimento social sino que, además, supone nuevas inquietudes en el terreno histórico, en el ámbito del lenguaje²⁹ y en el ámbito del pensamiento y la estética³⁰.

La posterior vuelta al Reino Unido de Robert Owen, va a suponer un cierto cambio en términos intelectuales y políticos, e incluso con dificultad a la hora de ser precisos en términos cronológicos, podemos hablar aquí de

²⁷ En el sentido de una arqueología del lenguaje, es interesante ver cómo Owen va sustituyendo en sus textos palabras del tipo ‘órdenes sociales’ más altos o más bajos por palabras como ‘clases’ en sus textos de los veinte primeros años del siglo diecinueve. Es por tanto que el autor está desvelando un lenguaje para una visión y para un mundo con claridad.

²⁸ El de 1815-1816 es un ciclo complicado para el Reino Unido por el final de las guerras napoleónicas en 1815 y por la crisis que suscitaron en los ámbitos social, político y de gobierno. En Robert Owen, es el mismo ciclo en el que se recibe y define cada vez de manera más nítida alguna forma de romanticismo, y también es el tiempo en el que desaparece su gran valedor, Su Alteza Real el Duque de Kent. La prematura muerte del Príncipe llevará a Owen al territorio más libre que quedaba en el mundo: Los Estados Unidos de América.

²⁹ Significativamente, a partir de los años veinte aparecen en las fuentes palabras como ‘nación’, ‘clase’ o ‘socialismo’ de manera cada vez más definida. En efecto, se trata en buena medida de una etapa especulativa en el autor británico, pero también muy relacionada con la siguiente de los años treinta del siglo diecinueve en la que se perfilarán cooperativas y sindicatos. Progresivamente aparecen entonces lenguajes y narrativas relativas al contexto moderno-industrial en Occidente. El asunto se puede estudiar perfectamente en el segundo volumen de la edición de textos del profesor Claeys en Pickering. Cf. R. Owen, *Selected Works of Robert Owen*, Londres, Pickering, 1993.

³⁰ Cf. R. Owen, *Second Discourse at Washington*, Londres, London Co-operative Society, 1825, p. 24. En el discurso, Robert Owen habla del modo en el que pretende llevar a la práctica sus planteamientos. Es decir, expone algunas de las transformaciones a nivel filosófico a las que intentamos hacer referencia.

una nueva y tercera etapa. Efectivamente, en el periodo que nos lleva de los años treinta a los años cuarenta del siglo diecinueve, las ideas en torno a racionalidad y sus fuentes que ha ido desarrollando nuestro autor entre la historia y el lenguaje, van a ser referidas a una serie de nuevos intereses que le llevan a pensar y a obrar sobre dimensiones muy diversas, como la difusión de la cultura o la aplicación de sus ideas a realidades tan amplias como la sexualidad, la religión, la antropología y la economía³¹.

En un cuarto momento, la reacción virulenta de las iglesias cristianas frente a aquel difuso ‘socialismo’, entre otros asuntos, va a definir el repliegue del owenismo de los años cuarenta del siglo diecinueve³². La disolución de la experiencia owenita de Queenswood en el ecuador de los años cuarenta del siglo diecinueve supone en la práctica el final del owenismo y su repliegue desde las indudablemente significativas dimensiones que llegó a alcanzar en el marco del mundo angloamericano la vida y la obra de Robert Owen. Con todo, este repliegue no es óbice para que Robert Owen vaya a continuar trabajando y realizando aportaciones más que significativas desde el punto de vista intelectual a partir de 1845. De hecho, esta etapa cuarta y final de la vida y de la aportación intelectual de Robert Owen, a la que hacemos ahora referencia, no deja de sorprender en un doble sentido: De una parte, las publicaciones, las intervenciones, y los contactos de Robert Owen son todavía de una sobresaliente intensidad e importancia. De otra parte, la influencia de Robert Owen en asuntos de dimensión continental³³ deja sentirse al extremo de relacionarse con la diferenciación del «socialismo continental» con respecto al «socialismo de las islas»³⁴.

³¹ Venimos viendo cómo en el pensamiento y en el lenguaje de Owen, van a ir apareciendo modos de entender y de definir la evolución moderno-industrial. Asimismo decíamos que palabras como ‘nación’, ‘clase’ o ‘socialismo’ se van a ir perfilando en el pensar y en el proceder del autor de País de Gales, ayudando a Owen también a cobrar sentido de la visión del cambio necesario en el sentido de modernización eficiente y no violenta del sistema británico. De manera más concreta, también en el ámbito monetario se verá que el Owen de los años treinta del diecinueve busca una orientación racional y verdadera en el esfuerzo por conectar con sentido dinero, valor, precio, trabajo y otros asuntos de orden económico. Cf. Podmore, *Robert Owen, A Biography*, pp. 392 ss.

³² Cf. R. G. Garnett, *Robert Owen, Prophet of the Poor*, Londres, McMillan, 1971, pp. 40 ss.

³³ Cf. R. Owen, *The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race: or the Coming Change from Irrationality to Rationality*, Londres, Effingham Wilson, 1849, pp. 12-28.

³⁴ *Ibidem*, p. 23. En el prefacio de la obra *The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race: or the Coming Change from Irrationality to Rationality*, Robert Owen se dirige a los republicanos rojos, los comunistas y los socialistas de toda Europa para decir: «Deseáis

Finalmente, también en la última etapa de la trayectoria del industrial y pensador de Gales, el otro rasgo característico es la recuperación de la preocupación por la posibilidad de la re-orientación de la razón, que se pone en relación con una búsqueda de fuentes en el plano espiritual y religioso³⁵, ya que desde el ‘socialista utópico’ británico el trasfondo espiritual y religioso explica también diferentes formas de pensar.

4. *Conclusión.*

La relevancia de la figura de Robert Owen desde el punto de vista académico es profunda y múltiple. El pensador e industrial británico ha sido además una persona de larga vida en la que han tomado cuerpo asuntos centrales en lo que es el desarrollo y el desenvolvimiento general de la cultura de Occidente.

Robert Owen, nacido en Newtown en 1771 y muerto en la misma pequeña localidad de País de Gales en 1858 integró, en su vida como en su obra, la modernidad industrial sobre un sustrato de tradición Judeo-Cristiana. Entendemos así, en Robert Owen y en la cultura anglo-americana, la tradición Judeo-Cristiana como el elemento de sustrato desde el que entender también las modernidades de Occidente, modernidades que de otro lado son exigencia y condición para el desarrollo de la etapa industrial en los marcos históricos a los que ya hemos hecho alusión.

En el mismo sentido, la figura como el tiempo de Robert Owen nos permiten entender toda una serie de lenguajes, narrativas, e ideas como algo eminentemente interno a la peculiar re-creación del Occidente que ha representado el mismo proceso histórico moderno-industrial.

A todo ello, hemos de sumar el interés intelectual que tienen aquel tiempo y aquella vida para diferentes ámbitos de pensamiento: teología, filosofía, historia, etcétera. Efectivamente, lenguaje, pensamiento filosófico y religioso

provocar un cambio hacia un sistema mejor, pero no veis forma de tener éxito, excepto a través de la violencia. (...) Apuntáis a la violencia como el más eficaz instrumento para tal propósito, mientras yo estoy obligado a pensar que la razón y las buenas formas se probarán como las más poderosas y eficaces armas. (...) Es la diferencia entre vuestro “Socialismo” y el mío, y, debo añadir la verdad, y decir, que también es la diferencia entre vuestros principios irracionales, vuestro espíritu y vuestra conducta, y el principio racional, su espíritu y su conducta, que ahora con la mejor intención encomiendo a vuestra consideración, mis amigos, y a la de todos mis ¿camaradas?. (...) Sé, desde la experiencia...». Cf. Owen, *The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race: or the Coming Change from Irrationality to Rationality*, pp. 19-28.

³⁵ Cf. *ibidem*, pp. 72 ss.

e historia también tenderán a actuar de manera interrelacionada en Robert Owen, que se hizo entre lo Judeo-Cristiano y lo moderno-industrial, entre el País de Gales e Inglaterra, pero que resultó definitivamente marcado de una manera muy especial por Escocia. Una Escocia que representaría entonces mucho para un Owen que haría una particular recepción de los modos ilustrados escoceses, frecuentemente orientados a la experiencia práctica y a la esfera más económica que política, de un lado. De otro lado, también en Escocia tomó Robert Owen contacto con la peculiar y heterodoxa religiosidad de aquel contexto británico.

Hasta aquí, hemos visto en términos muy generales lo que formó a Robert Owen y lo que conformó el tiempo de Robert Owen, habiendo hecho alusión también a la fundamental importancia del conjunto de lo descrito desde el punto de vista de la historia y la cultura de Occidente. Pues la existencia de Robert Owen fue la de un hombre preocupado por la posibilidad de construir alguna forma de respuesta a toda una situación histórica desde el punto de vista de lo racional-irracional. Ahí, Robert Owen es, de igual manera que otros autores, otras narrativas, y otros pensamientos, un proceso interno al tiempo cristiano-moderno-industrial. El interés entonces de Robert Owen como proceso vital e intelectual interno a esa evolución histórica de Occidente es fundamental.

Los apuntes que hemos presentado, han dedicado un esfuerzo central a la cronología y a los asuntos cristiano-moderno-industriales, para poder explicar en consecuencia la respuesta racional-irracional, histórica y práctica, aportada por Robert Owen en diferentes momentos y a lo largo de diferentes etapas entre New Lanark y New Harmony, o entre los años treinta del siglo diecinueve y Queenwood.

Demostramos con todo ello el interés fundamental del pensador e industrial británico para la historia, la historia del lenguaje y la historia del pensamiento en Occidente, ubicando en un sentido histórico el pensamiento del autor y enmarcándolo muy sucintamente en el contexto intelectual de la época.

Seguramente, ningún otro personaje del siglo diecinueve resultó tan de la historia, ni tan para la historia como Robert Owen, pensador en el que numerosas obras son, efectivamente, obras de fuerte vocación práctica. Son panfletos, cartas, discursos y otros documentos semejantes que dan en subrayar la íntima relación que existe entre el personaje, el espacio y el tiempo. Ahí, Robert Owen pensó soluciones racionales-irracionales en relación directa con el desenvolvimiento cristiano-moderno-industrial, para proponer soluciones desde las que reconciliar al hombre con la naturaleza, al hombre con Dios, y también y en consecuencia al hombre con el hombre.

Robert Owen, autor preocupado por las cosas racionales, no ocupó y es lógico un lugar importante en el tiempo de las ideologías de los siglos diecinueve a veinte, que en su particular búsqueda de la identidad y la fortuna, decidieron obviarlo.

Robert Owen nació el 14 de Mayo de 1771 en Newtown, País de Gales – Reino Unido. Presenció tremendas transformaciones de calado histórico, y fue muy consciente de ellas. Conoció la buena y la mala fortuna. Vivió la paz y la guerra. Sus ojos vieron varios proyectos para Europa, y una Revolución Industrial. Murió en 1858, también en tierra de Su Majestad, tras una larga y fructífera existencia.

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ LAYNA
Universidad de Alcalá